

SMARTFON BOSHQARUVIGA EGA ARDUINO ROBOTNI LOYIHALASH MEXATRONIKA VA ROBOTOTEXNIKA O'QITISH JARAYONINI TASHKIL ETISH

Oripov Shohruxmirzo Muzaffarbek o'g'li¹

Mashinasozlik ishlab chiqarishini
avtomatlashtirish kafedrasini assistenti,

Valiyev Durbek Xayotbek o'g'li²

talaba

¹⁻²Andijon Mashinasozlik instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6805313>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 07th July 2022

KEY WORDS

Arduino, 3D modeli, 3D-printerim, HC-05 Bluetooth, MIT App Inventor, Android ilovasi

Ushbu qo'llanmada biz Androidning maxsus ilovasi yordamida simsiz boshqarish va dasturlash mumkin bo'lgan Arduino robot qo'lini qanday yaratishni bilib olamiz. Sizga uni qurish jarayonini, robot qismlarini loyihalashtirishdan va 3D bosmadan chiqarishdan, elektron komponentlarni ulashdan va Arduinoni dasturlashdan, Robot qo'lini boshqarish bo'yicha o'zimizning Android dasturimizni ishlab chiqarishdan boshlab ko'rsataman.

Ilovadagi slayderlardan foydalanib robot qo'lining har bir servo yoki o'qi harakatini qo'lda boshqarishimiz mumkin. Shuningdek, "Saqlash" tugmachasi yordamida biz har bir pozitsiyani yoki qadamni yozib olamiz, so'ngra robot qo'li avtomatik ravishda ishga tushishi va ushbu amallarni takrorlashi mumkin. Xuddi shu tugma yordamida biz avtomatik ishni to'xtatib turamiz, shuningdek yangilarini yozib olishimiz uchun barcha amallarni qayta

ABSTRACT

Ushbu maqolada Smartfon boshqaruviga ega Arduino robotli qo'lni loyihalash mexatronika va robototexnika o'qitish jarayonini tashkil etish, Arduino robotining 3D modeli, Robot qo'lini yig'ish, Arduino robotining qo'l sxemasi, Arduino robotining qurol kodi shu ketma ketlik asosida o'qitishni tashkil etish yuzaga keladigan muammolar hamda ularning yechimlari haqida bayon qilinadi.

tiklaymiz yoki o'chirib tashlaymiz.

Arduino robotining 3D modeli

Dastlab men Solidworks 3D modellashtirish dasturi yordamida Robot qo'lini yaratdim. Qo'l 5 daraja erkinlikka ega.

O'zining yangi 3D-printerim, Creality CR-10-dan foydalanib, Arduino robot qo'li uchun barcha qismlarni 3D bosib chiqardim.

Bu erda men 3D-printerni taqdim etgani uchun Banggood.com saytiga baqirib yubormoqchiman. Creality CR-10 bosib chiqarish sifati uning narx jihatidan hayratlanarli va shu bilan birga uning eng ajoyib tomoni shundaki, u deyarli 90% oldindan yig'ilgan.

Yig'ishni tugallash uchun biz yuqori va pastki qismlarning ramkalarini bir nechta murvat va qavs yordamida bog'lab, so'ngra elektron kabellarni taqdim etilgan kabellar yordamida boshqaruv qutisi bilan ulashimiz kerak.

Sinab ko'rishdan oldin g'altakning g'ildiraklari etarlicha mahkamlanganligini tekshirish tavsiya etiladi, agar ular bo'lmasa, shunchaki eksantrik yong'oqlarni mahkamlash uchun ishlatishingiz mumkin. Va shundagina, siz 3D bosib chiqaradigan to'shagingizni tekislangandan so'ng, siz o'zingizning 3D ijodingizni haqiqatga aylantirishga tayyormiz. tayanchdan boshladim. Keyin servoning chiqish milida men dumaloq shoxni murvat bilan mahkamladim. Bu erda yana servo, so'ngra dumaloq shox

keyingi qismga o'tadi va keyin ular chiqish milidagi murvat yordamida bir-biriga mahkamlanadi. Biz bu erda elkaning o'qiga bahorning bir turini kiritish maqsadga muvofiqligini yoki mening holatimda servoga bir oz yordam berish uchun rezina lentani ishlatganimni payqadik, chunki bu servo qo'lning qolgan qismining butun og'irligini ko'taradi. foydali yuk moduli kerak. Oltita servo dvigatelning boshqaruv pimplari Arduino platasining oltita raqamli pimplariga ulangan.

Servolarni yoqish uchun biz 5Vga ehtiyoj sezamiz, ammo bu tashqi quvvat

manbasidan kelib chiqishi kerak, chunki Arduino ularning hammasi tortishi mumkin

bo'lgan oqim hajmini boshqarolmaydi. Quvvat manbai kamida 2A oqimga ega bo'lishi kerak. Shunday qilib, biz hamma narsani bir-biriga bog'lab qo'yganimizdan so'ng, Arduino dasturini ishlab chiqishga va Android dasturini yaratishga o'tishimiz mumkin.

Arduino robotining qurol kodi

Kod biroz uzunroq bo'lgani uchun yaxshiroq tushunish uchun dasturning manba kodini har bir bo'lim uchun tavsiflangan qismlarga joylashtiraman. Va ushbu maqolaning oxirida men to'liq manba kodini joylashtiraman.

Shunday qilib, avval Bluetooth modulining ketma-ket aloqasi uchun SoftwareSerial kutubxonasini va servo kutubxonasini kiritishimiz kerak. Ushbu ikkala kutubxona Arduino IDE-ga kiritilgan, shuning uchun ularni tashqi o'rnatishingiz shart emas. Keyin biz oltita servolarni, HC-05 Bluetooth modulini va servolarning joriy va oldingi holatini saqlash uchun ba'zi o'zgaruvchilarni, shuningdek pozitsiyalarni saqlash uchun massivlarni yoki avtomatik rejim uchun qadamlarni aniqlashimiz kerak.

```
1. #include <SoftwareSerial.h>

2. #include <Servo.h>
3.
4. Servo servo01;
5. Servo servo02;
6. Servo servo03;
7. Servo servo04;
8. Servo servo05;
9. Servo servo06;
10. SoftwareSerial Bluetooth(3, 4); //
    Arduino(RX, TX) - HC-05
    Bluetooth (TX, RX)
int servo1Pos, servo2Pos, servo3Pos,
servo4Pos, servo5Pos, servo6Pos;
int servo1PPos, servo2PPos, servo3PPos,
```

```
servo4PPos, servo5PPos, servo6PPos;
int servo01SP[50], servo02SP[50],
servo03SP[50], servo04SP[50],
servo05SP[50], servo06SP[50];
11. int speedDelay = 20;
12. int index = 0;
13. String dataIn = "";
```

O'rnatish qismida biz servolarni va Bluetooth modulini ishga tushirishimiz va robot qo'lini dastlabki holatiga o'tkazishimiz kerak. Biz servoni 0 dan 180 darajagacha istalgan holatga o'tkazadigan write () funksiyasi yordamida bajaramiz.

```
1. void setup() {
2. servo01.attach(5);
3. servo02.attach(6);
4. servo03.attach(7);
5. servo04.attach(8);
6. servo05.attach(9);
7. servo06.attach(10);
8. Bluetooth.begin(38400);
9. Bluetooth.setTimeout(1);
10. delay(20);
11. servo1PPos = 90;
12. servo01.write(servo1PPos);
13. servo2PPos = 150;
14. servo02.write(servo2PPos);
15. servo3PPos = 35;
16. servo03.write(servo3PPos);
17. servo4PPos = 140;
18. servo04.write(servo4PPos);
19. servo5PPos = 85;
20. servo05.write(servo5PPos);
21. servo6PPos = 80;
22. servo06.write(servo6PPos);
23. }
```

Keyinchalik, loop.bluetooth.available () funksiyasidan foydalanib, biz Smartfondan kiruvchi ma'lumotlar mavjudligini doimiy ravishda tekshirib turamiz. Agar rost bo'lsa, readString () funksiyasidan

foydalanib biz ma'lumotlarni string sifatida o'qiyimiz va uni dataIn o'zgaruvchisiga saqlaymiz. Keltirilgan ma'lumotlarga qarab, biz robotning qo'lini nima qilish kerakligini aytib beramiz.

```
if (Bluetooth.available() > 0) {
  dataIn = Bluetooth.readString();
}
```

Android ilovasini boshqarish

Keling, Android dasturini ko'rib chiqaylik va aslida Arduinoga qanday ma'lumotlarni

yuborayotganini ko'rib chiqaylik.

Men dasturni MIT App Inventor onlayn dasturidan foydalangan holda yaratdim va u qanday ishlaydi. Yuqorida bizda smartfonni HC-05 Bluetooth moduliga ulash uchun ikkita tugma mavjud. Keyin chap tomonda biz robot qo'lining tasvirini, o'ng tomonda esa servolarni boshqarish uchun oltita slayder va tezlikni boshqarish uchun bitta slayder bor.

Har bir slayderda robot qo'li bo'g'inlariga mos keladigan har xil boshlang'ich, minimal va maksimal qiymatlar mavjud. Ilovaning pastki qismida bizda uchta tugma mavjud, SAVE, RUN va RESET, ular orqali biz robot qo'lini avtomatik ravishda ishlashini dasturlashimiz mumkin. Quyida biz saqlagan qadamlar sonini ko'rsatadigan yorliq ham mavjud. Shunga qaramay, MIT

App Inventor yordamida bu kabi dasturlarni qanday yaratish haqida batafsil ma'lumot olish uchun siz mening boshqa batafsil qo'llanmamni tekshirishingiz mumkin. Xo'sh, endi dasturni yoki dastur orqasidagi bloklarni ko'rib chiqamiz. Birinchidan, chap tomonda bizda smartfonni Bluetooth moduliga ulash uchun bloklar mavjud.


```
when BluetoothList . BeforePicking
do set BluetoothList . Elements to BluetoothClient1 . AddressesAndNames

when BluetoothList . AfterPicking
do if call BluetoothClient1 . Connect
    address BluetoothList . Selection
then set BluetoothList . Elements to BluetoothClient1 . AddressesAndNames

when Clock1 . Timer
do if BluetoothClient1 . IsConnected
then set Connected . Text to "Connected"
    set Connected . TextColor to blue
if not BluetoothClient1 . IsConnected
then set Connected . Text to "Disconnected"
    set Connected . TextColor to red

when Disconnect . Click
do call BluetoothClient1 . Disconnect

when BluetoothClient1 . BluetoothError
functionName message
do call BluetoothClient1 . Disconnect
if not BluetoothClient1 . IsConnected
then set Connected . Text to "Disconnected"
    set Connected . TextColor to red
```

Keyin bizda servo holatini boshqarish uchun slayderlar bloklari va robot qo'lini dasturlash uchun tugmalar bloklari mavjud. Shunday qilib, agar biz Bluetooth funksiyasidan foydalangan holda slayder o'rnini o'zgartirsak .SendText, biz Arduino-ga matn yuboramiz. Ushbu matn prefiksdan iborat bo'lib, unda qaysi slayder o'zgartirilganligi va slayderning joriy qiymati ko'rsatilgan.


```
when Servo_06 .PositionChanged
thumbPosition
do call BluetoothClient1 .SendText
text join "s6" get thumbPosition

when Servo_05 .PositionChanged
thumbPosition
do call BluetoothClient1 .SendText
text join "s5" get thumbPosition

when Servo_04 .PositionChanged
thumbPosition
do call BluetoothClient1 .SendText
text join "s4" get thumbPosition

when Servo_03 .PositionChanged
thumbPosition
do call BluetoothClient1 .SendText
text join "s3" get thumbPosition

when Servo_02 .PositionChanged
thumbPosition
do call BluetoothClient1 .SendText
text join "s2" get thumbPosition

when Servo_01 .PositionChanged
thumbPosition
do call BluetoothClient1 .SendText
text join "s1" get thumbPosition
```

```
when SAVE .Click
do call BluetoothClient1 .SendText
text SAVE .Text
set Positions .Text to Positions .Text + 1
```

```
when RUN .Click
do set RUN .BackgroundColor to red
if RUN .Text == "PAUSE"
then call BluetoothClient1 .SendText
text RUN .Text
set RUN .Text to "RUN"
else if RUN .Text == "RUN"
then call BluetoothClient1 .SendText
text RUN .Text
set RUN .Text to "PAUSE"
```

```
when RESET .Click
do call BluetoothClient1 .SendText
text RESET .Text
set RUN .Text to "RUN"
set Positions .Text to 0
set RUN .BackgroundColor to black
```

```
when Speed .PositionChanged
thumbPosition
do call BluetoothClient1 .SendText
text join "s" get thumbPosition
```


Mana, yuqoridagi MIT App Inventor loyhasining yuklab olish fayli, shuningdek Android-ga smartfoningizga o'rnatishga tayyor:

Shunday qilib, Arduino-da `startsWith()` funksiyasidan foydalanib, biz har bir kiruvchi ma'lumotlarning prefiksini tekshiramiz va shundan keyin nima qilishimiz kerakligini bilamiz. Masalan, agar prefiks "s1" bo'lsa, biz servo raqamini birinchi raqamga ko'chirishimiz kerakligini bilamiz. `substring()` funksiyasidan foydalangan holda biz qolgan matnni olamiz yoki bu pozitsiya qiymati, biz uni butun songa aylantiramiz va servoni shu holatga o'tkazish uchun qiymatdan foydalanamiz.

1. // If "Waist" slider has changed value -

Move Servo 1 to position

```
2. if (dataIn.startsWith("s1")) {
3. String dataInS = dataIn.substring(2,
dataIn.length()); // Extract only the
number. E.g. from "s1120" to "120"
4. servo1Pos = dataInS.toInt(); // Convert
the string into integer
```


Bu erda biz shunchaki write () funksiyasini chaqira olamiz va servo shu holatga o'tadi, ammo shu tarzda servo maksimal tezlikda ishlaydi, bu robot qo'li uchun juda katta. Buning o'rniga biz servolarning tezligini nazorat qilishimiz kerak, shuning uchun har bir iteratsiya orasidagi kechikish vaqtini amalga oshirib, servoni avvalgisidan hozirgi holatiga bosqichma-bosqich ko'chirish uchun bir nechta FOR ko'chadan foydalandim. Kechikish vaqtini o'zgartirib, siz servo tezligini o'zgartirishingiz mumkin.

```
1. if (servo1PPos > servo1Pos) {
2. for ( int j = servo1PPos; j >= servo1Pos; j-
- ) {
3. servo01.write(j);
4. delay(20); }
5. }
6. if (servo1PPos < servo1Pos) {
7. for ( int j = servo1PPos; j <= servo1Pos;
j++) {
8. servo01.write(j);
9. delay(20);
10. }
11. }
12. servo1PPos = servo1Pos;
13. }
```

Xuddi shu usul robot qo'lining har bir o'qini boshqarish uchun ishlatiladi. Ularning ostida SAVE tugmasi joylashgan. SAVE tugmasini bosgan bo'lsak, har bir servo motorning holati massivda saqlanadi. Har bir bosish bilan indeks ortadi, shuning uchun qator bosqichma-bosqich to'ldiriladi.

```
1. if (dataIn.startsWith("SAVE")) {
2. servo01SP[index] = servo1PPos;
3. servo02SP[index] = servo2PPos;
4. servo03SP[index] = servo3PPos;
5. servo04SP[index] = servo4PPos;
6. servo05SP[index] = servo5PPos;
```

```
7. servo06SP[index] = servo6PPos;
8. index++;
9. }
```

Agar biz RUN tugmachasini bosgan bo'lsak, biz saqlanadigan qadamlarni ishlaydigan runervo () maxsus funksiyasini chaqiramiz. Keling, ushbu funktsiyani ko'rib chiqaylik. Shunday qilib, biz RESET tugmachasini bosmagunimizcha saqlangan qadamlarni qayta-qayta bajaramiz. FOR tsikli yordamida biz massivlarda saqlangan barcha pozitsiyalarni bosib o'tamiz va shu bilan birga bizda smartfondan kiruvchi ma'lumotlar mavjudligini tekshiramiz. Ushbu ma'lumotlar RUN / PAUSE tugmasi bo'lishi mumkin, bu robotni to'xtatib qo'yadi va yana bir marta bosilsa avtomatik harakatlar davom etadi. Shuningdek, tezlikni siljitgich holatini o'zgartiradigan bo'lsak, ushbu qiymatdan servo dvigatellarning tezligini boshqaruvchi FOR tsiklidagi har bir iteratsiya orasidagi kechikish vaqtini o'zgartirish uchun foydalanamiz.

```
1. void runservo() {
2. while (dataIn != "RESET") {
3. for (int i = 0; i <= index - 2; i++) {
4. if (Bluetooth.available() > 0) {
5. dataIn = Bluetooth.readString();
6. if ( dataIn == "PAUSE") {
7. while (dataIn != "RUN") {
8. if (Bluetooth.available() > 0) {
9. dataIn = Bluetooth.readString();
10. if ( dataIn == "RESET") {
11. break;}}}}
12. if (dataIn.startsWith("ss")) {
13. String dataInS =
dataIn.substring(2, dataIn.length());
14. speedDelay = dataInS.toInt(); }
15. if (servo01SP[i] == servo01SP[i +
1]) }
16. if (servo01SP[i] > servo01SP[i + 1])
```



```
{
17.     for ( int j = servo01SP[i]; j >=
servo01SP[i + 1]; j--) {
18.     servo01.write(j);
19.     delay(speedDelay);
20. }
21.     if (servo01SP[i] < servo01SP[i + 1])
{
22.     for ( int j = servo01SP[i]; j <=
servo01SP[i + 1]; j++) {
23.     servo01.write(j);
24.     delay(speedDelay);
25. }
}
```

Xuddi shu IF bayonotlari va FOR ko'chadan oldinroq aytib o'tilganidek, biz servolarni keyingi holatiga o'tkazamiz. Va agar RESET tugmachasini bosgan bo'lsak, biz massivdagi barcha ma'lumotlarni nolga tozalaymiz va indeksni nolga qaytaramiz, shunda biz robot qo'lini yangi harakatlar bilan qayta dasturlashimiz mumkin.

```
1. if ( dataIn == "RESET" ) {
2.     memset(servo01SP, 0,
sizeof(servo01SP)); // Clear the array data
to 0
3.     memset(servo02SP, 0,
sizeof(servo02SP));
```

```
4.     memset(servo03SP, 0,
sizeof(servo03SP));
5.     memset(servo04SP, 0,
sizeof(servo04SP));
6.     memset(servo05SP, 0,
sizeof(servo05SP));
7.     memset(servo06SP, 0,
sizeof(servo06SP));
8. index = 0; // Index to 0
9. }
```

Shu bilan, endi biz robotning qo'li bilan zavqlanib, biroz zavqlanishimiz mumkin.

Xulosa

Demak har qanday texnologik tizimni yoki sistemani Matematik madelini yaratib olish muhim hisoblanadi shu maqolamizda Matlab dasturi yordamida tizimning so'nish davrini, qancha kuch kerakligi va prujinaning qanchaga defarmatsiyalanishi va undan tashqari porshinda bo'ladigan, yukni inersiyasiga qarshilik qilish hamasi hisobga olingan holda Matlab dasturida madelashtirilgan. Mazkur texnologiyalarni ta'lim sohasida qo'lash, pirovard ta'lim sifatini oshirishga, yuqori darajali kadrlarni tayorlashga xizmat qiladi.

References:

1. Shoxruxmirzo Muzaffarbek o'g'li Oripov, Muhammadjon Iqboljon o'g'li Salohiddinov, "PROTEUS 8 PROFESSIONAL DASTURI YORDAMIDA SVETOFOR DASTURINI ISHLAB CHIQISH, VA UNI BU ORQALI OPTIMAL LOYIHALANGANDAN SO'NG HAYOTGA TADBIQ ETISH", "Science and Education" Scientific Journal December 2020 / Volume 1 Issue 9
URL: <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/887>
2. Oripov S.M., Valiyev D.X. CREATING AN INTELLECTUAL MODEL AND DATABASE USING A DATABASE FOR THE STORAGE OF WHEAT PRODUCTS // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 4(97). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13469>
(дата обращения: 26.04.2022).
3. Окилов Азизбек Козимжонович <<УЛУЧШЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ РАСТВОРИМЫХ И ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ >> UNIVERSUM:

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ Научный журнал Издается ежемесячно с декабря 2013 года
Является печатной версией сетевого журнала Universum: технические науки Выпуск:
11(92)Ноябрь 2021

4. Tokhirov A.I. "WRITING CONTROL PROGRAMS FOR COMPUTER NUMERAL CONTROL MACHINES" // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 5(86).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11810>

DOI - 10.32743/UniTech.2021.86.5.11810

5. Tokhirov A.I. "APPLICATION PROCEDURE CAD/CAM/CAE - SYSTEMS IN SCIENTIFIC RESEARCH" // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 6(87).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11836>

DOI - 10.32743/UniTech.2021.87.6.11836

6. Tokhirov A.I. "USING THE GRAPHICAL EDITOR "КОМПАС 3D" in teaching computer engineering graphics" // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 7(88).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12076>

DOI: 10.32743/UniTech.2021.78.8-3.12076

7. Shoxruxmirzo Muzaffarbek O'G'li Oripov, Durbek Xayotbek O'G'li Valiyev. "PROTEUS8. 1 DASTURIDA KUTUBXONA MALUMOTLAR BAZASIDAN FOYDALANIB LOYIHALASHNING OPTIMAL YECHIMLARINI YARATISH" // Scientific progress: электрон. научн. журн. 2022. 4-12 (97).

URL: <http://www.scientificprogress.uz>

8. Oripov Shoxruxmirzo Muzaffarbek O'g'li, Valiyev Durbek Xayotbek O'g'li, "Analysis of Temperature Sensors That Transmit Data in Automation Systems",

JournalNX - Texas Journal of Engineering and Technology, 1-6.

Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/index>

9. Oqilov Azizbek, Oripov Shoxruxmirzo, Eshonxodjayev Hokimjon Xotamjon o'g'li, Sobirov Anvarjon Sobirov (2022). Remote Control of Food Storage Parameters Based on the Database JournalNX - Texas Journal of Engineering and Technology, 29-32.

Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/index>

JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, 824-828.

Retrieved from <https://repo.journalnx.com/index.php/nx/article/view/1690>